

Presentación

Este número 24, del año 2023 de la Revista Tecnocientífica URU constituye un número especial que representa un esfuerzo mancomunado del Fondo Editorial Universidad Rafael Urdaneta, del comité editorial, de los árbitros y los autores para concretar esta edición basada en las propuestas presentadas por los estudiantes y profesores de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en el concurso “Camino al Futuro Venezuela 2035”, auspiciado por Fedecámaras. En este evento, la URU se posicionó en primer lugar al lograr clasificar cinco trabajos entre los primeros diez lugares. Como resultado, el concurso inició con el registro de las ideas en el mes de enero de 2023 y culminó el 2 de junio de 2023 con la entrega de premios en la sede de Fedecámaras de la ciudad de Caracas.

Venezuela se enfrenta a grandes desafíos. El primero de ellos es reconocer los inmensos cambios que están ocurriendo en la actualidad, especialmente tras la pandemia, los cuales han modificado la dinámica de la sociedad y su forma de entender el mundo. Es por ello que Fedecámaras persigue, con este proyecto, que “la economía venezolana se vuelva productiva, diversificada con una perspectiva global, que genere nuevos puestos de empleo y un bienestar inclusivo y sostenible para los venezolanos”.

Una de las líneas estratégicas consiste en aprovechar los conocimientos generados en las universidades para que sirvan de base en la construcción de propuestas inclusivas y sostenibles para este nuevo modelo de desarrollo del país. Por lo tanto, se concibe este número especial de la Revista Tecnocientífica URU con una selección de 12 artículos, incluidas las propuestas ganadoras, que fueron presentadas por los estudiantes y profesores de nuestra casa de estudio, aportando ideas innovadoras para el desarrollo del país.

Cabe destacar que en esta contienda participaron 41 universidades públicas y privadas de 19 estados del país, las cuales concursaron con 568 propuestas. De estos, la Universidad Rafael Urdaneta aportó 68 trabajos enmarcados en áreas de interés nacional, tal como lo establecían las bases del concurso. Para la selección de los artículos publicados en el presente número especial estos 68 trabajos fueron evaluados con el sistema doble ciego.

Los resultados del concurso Prospectiva 2035 fueron altamente exitosos para la Universidad Rafael Urdaneta, ya que obtuvo el mayor número de ganadores (cinco galardonados), todos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. Las áreas temáticas que despertaron mayor interés en el concurso se relacionan con alternativas para contrarrestar el cambio climático y herramientas para la productividad en la sociedad 5.0. Estos resultados ponen de manifiesto el alto nivel de preparación de nuestros estudiantes y profesores, a la vez que estimulan la participación de la comunidad universitaria en eventos que promueven investigaciones para el desarrollo y el progreso del país.

En el acto de premiación, el Rector de la Universidad Rafael Urdaneta, el Economista Alfredo León, M. A., estuvo a cargo del discurso en representación de las universidades participantes. En su intervención, dejó en claro la importancia de la vinculación de la universidad con el sector público y privado del país, como elemento fundamental para la gestación de ideas creativas e innovadoras que contribuyen a la solución de los múltiples problemas que atraviesa nuestra nación.

Dra. Laugeny Díaz Borrego
Coordinadora de Investigación de la
Facultad de Ingeniería URU